

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

*Сучасні заклади
освіти - 2025*

Шістнадцята міжнародна виставка

International exhibition

World Edu

WWW.VSOSVITA.COM.UA

ВЕБІНАР

**ВІД ТЕОРІЇ – ДО ПРАКТИКИ:
ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

ПРОГРАМА

26 березня 2025 р.

Київ – Харків – Вінниця

ОРГАНІЗАТОРИ І СПІВОРГАНІЗАТОРИ

Організатор:

Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Центр андрагогічної майстерності відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Співорганізатори:

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Кафедра педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Центр андрагогічної майстерності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова і заступники голови комітету

Лук'янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*голова комітету*)

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*співголова комітету*)

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*заступник голови комітету*)

Члени комітету

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Башкір Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, учений секретар Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Котирло Тамара Володимирівна, науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Котун Кирил Васильович, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Піддячий Володимир Миколайович, доктор філософії (PhD) у галузі освіти, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Радомський Ігор Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Самко Алла Миколаївна, доктор філософії (PhD) у галузі освіти, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Вебінар

«Від теорії – до практики: презентація авторських програм підвищення кваліфікації для викладачів закладів вищої освіти» у рамках XVI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2025»¹

Дата і час проведення:

- 26 березня 2025 р.
- початок – о 13-00.

Формат проведення: дистанційний.

Місце проведення: платформа ZOOM.

Підключення (платформа: Zoom) за лінком:

<https://us02web.zoom.us/j/82906738361?pwd=0uJYecokdeFYG6aKflQ72RiyIP5x70.1>

Ідентифікатор конференції: 829 0673 8361

Код доступу: 353955

Таймінг

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ○ Доповідь | до 20 хвилин |
| ○ Виступ з інформацією | до 10 хвилин |
| ○ Виступ із повідомленням | до 5 хвилин |

¹ XVI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2025» (26-28 березня 2025 року). Програма. https://naps.gov.ua/uploads/files/press/2025/programa_szo_2025.pdf

26 березня 2025 року

13.00 – 15.00

ВЕБІНАР

«Від теорії – до практики: презентація авторських програм підвищення кваліфікації для викладачів закладів вищої освіти» у рамках XVI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2025»²

Лінк для підключення (Платформа: Zoom):

<https://us02web.zoom.us/j/82906738361?pwd=0uJYecokdeFYG6aKflQ72RiyIP5x70.1>

Ідентифікатор конференції: 829 0673 8361

Код доступу: 353955

Модератор:

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Доповіді спікерів

Освітня програма «Професійний розвиток майбутнього викладача: проєкт з додаткової гуманітарної освіти «Liberal arts and sciences – вільні мистецтва та науки: освітнє майбутнє»

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Програма підвищення кваліфікації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих «Професійна компетентність андрагога»

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

² XVI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2025» (26-28 березня 2025 року). Програма. https://naps.gov.ua/uploads/files/press/2025/programa_szo_2025.pdf

Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Корпоративна освіта і навчання викладача вищої школи»

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Педагогічні вікенди»

Башкір Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Програма підвищення кваліфікації «Цифрові можливості 5.0: сучасні інструменти для професійного розвитку наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників»

Котун Кирил Васильович, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Андрагогічні засади професійного розвитку викладача вищої школи»

Радомський Ігор Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Навчальна програма «Тренінг як інструмент професійного розвитку андрагога»

Самко Алла Миколаївна, доктор філософії у галузі освіти, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Учасники вебінару

Балан Костянтин Ілліч, вчитель етики, Красноільська гімназія, Чернівецька обл.

Білецька Тетяна Володимирівна, викладач правових та суспільних дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Білокобильська Любов Борисівна, директор, Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С.Макаренка»

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вовчаста Наталія Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов технічного спрямування, Національний університет «Львівська політехніка»

Волошина Надія Іванівна, методист, Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М.І. Ситенка

Волярська Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Горяїнова Вікторія Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри зоології, ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова, Державний біотехнологічний університет

Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Губіна Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дударєв Артем Сергійович, соціальний педагог

Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Карабанов Євген Олексійович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров'я людини, Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради

Картошкіна Надія Олександрівна, викладач, Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради

Квітко Наталія Миколаївна, доктор філософії Ph.D., доцент кафедри соціальної роботи, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Кіріна-Радчук Валентина Миколаївна, методист, викладач, Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж»

Котирло Тамара Володимирівна, науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Кравченко Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Мерчанський Володимир Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, Державний біотехнологічний університет

Осіпов Віталій Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради

Пангелова Наталія Євгенівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Піддячий Володимир Миколайович, доктор філософії у галузі освіти, старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичного виховання та здоров'я людини, Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тодоцук Вероніка Георгіївна, кандидат культурології, викладач філологічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Толчєва Ганна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава

Тринус Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Фрицюк Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Шахіна Ірина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Шостацька Марія Олександрівна, доктор філософії, заступник директора з виховної роботи, Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д.К. Заболотного

Даценко Олександра Олександрівна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Дворник Оксана Валеріївна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Добровольська Олена Сергіївна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Калініченко Катерина Вікторівна, здобувачка вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Комар Юлія Миколаївна, здобувачка вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кругла Аліна Віталіївна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Курулюк Єлизавета Олексіївна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Соколова Каріна Миколаївна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Цар Марія-Вікторія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Додаток А

Бібліографія. Презентаційні, навчальні матеріали спікерів вебінару

Акімова, О. В. (2025). Презентація освітньої програми «Професійний розвиток майбутнього викладача: проєкт з додаткової гуманітарної освіти "Liberal arts and sciences – вільні мистецтва та науки: освітнє майбутнє"». Вебінар «Від теорії – до практики: презентація авторських програм підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти». XVI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2025», 26 березня 2025 р., Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745009>

Аніщенко, О. В. (2020). Професійна компетентність андрагога: навчальна програма підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, представників громадських організацій. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 40 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733983/>

Баніт, О. В. (2024). Корпоративна освіта і навчання викладача вищої школи: навчальна програма. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2024. 50 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742786/>

Башкір, О. І. (2025). Презентація програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Педагогічні вікенди». Вебінар «Від теорії – до практики: презентація авторських програм підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти». XVI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2025», 26 березня 2025 р., Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745009>

Котун, К. В. (2025). Цифрові можливості 5.0: сучасні інструменти для професійного розвитку наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Програма підвищення кваліфікації. *DigitalCamp2025*. <https://westudy.ua/digitalcamp/page/course1>

Радомський, І. П. (2024). Андрагогічні засади професійного розвитку викладача вищої школи: навчальна програма. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 33 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740721>

Самко, А. М. (2021). Тренінг як інструмент професійного розвитку андрагога: навчальна програма дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. У кн.: Тренінги з розвитку професійної компетентності андрагогів: практичний посібник / Авт. кол.: Баніт О. В., Коваленко О. Г., Котирло Т. В., Піддячий В. М., Самко А. М., Шарошкіна Н. Г. К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. С. 359-397. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731546/>

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

Аніщенко О.В., Піддячий, В.М., & Самко А.М. (2025, упоряд.). Від теорії – до практики: презентація авторських програм підвищення кваліфікації для викладачів закладів вищої освіти: Програма вебінару у рамках XVI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2025» (26 березня 2025 р., м. Київ). Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 11 с.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
Ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com